

Идеологизированная борьба съ COVID-19 и непропорциональня мѣры государственной политики въ Россіи

Ideological Struggle with COVID-19 and Disproportional Public Policy Measures in Russia

Konstantin S. Sharov¹

Konstantin S. Sharov,
PhD, ThM,
Senior Scientist,
Koltzov Institute of Developmental Biology
of Russian Academy of Sciences,
Russia

Article No / Номеръ статьи: 020610119

For citation (Chicago style) / Для цитированія (стиль «Чикаго»):

Sharov, Konstantin. 2020. "Ideological Struggle with COVID-19 and Disproportional Public Policy Measures in Russia." *Beacon J Stud Ideol Ment Dimens* 3, 020610119.

¹ Please send the correspondence to e-mail: const.sharov@mail.ru.

Versions in different languages available online: Russian only.

Permanent URL links to the article:

HANDLE: 20.500.12656/thebeacon.3.020610119

<http://thebeacon.ru/pdf/Vol.%203.%20Issue%202.%20020610119%20RUS.pdf>

Received in the original form: 30 July 2020
Review cycles: 2
1st review cycle ready: 11 September 2020
Review outcome: 2 of 3 positive
Decision: To publish with major revisions
2nd review cycle ready: 29 October 2020
Accepted: 15 November 2020
Published online: 18 November 2020

ABSTRACT

Konstantin S. Sharov. *Ideological Struggle with COVID-19 and Disproportional Public Policy Measures in Russia.* Almost since the very emergence of the novel coronaviral pathogen SARS-CoV-2, the struggle with it became highly ideologised. Almost in every country, public policy measures was initially targeted more at frightening and controlling population than at rational managerial steps of containing the virus. Medical care workers behaviour was seriously impacted by such measures. Due to constant fear, stress and even panic caused by the media propaganda, workability and operational integrity of clinicians and medical personnel decreased. With the use of the example of Russia, I elaborate steps to avoid managerial collapse in healthcare system brought about by the ideological influence of media and state structures, in the future.

Key words: COVID-19, SARS-CoV-2, public policy, management ideological mechanisms, healthcare crisis

РЕЗЮМЕ

Константинъ Сергѣевичъ Шаровъ. *Идеологизированная борьба съ COVID-19 и непропорциональныя мѣры государственной политики въ Россіи.* Практически сразу послѣ появленія новаго коронавирусного инфекціоннаго возбудителя SARS-CoV-2 борьба съ нимъ стала въ высшей степени идеологизированной. Практически въ каждой странѣ мѣры государственной политики изначально были направлены больше на запугиваніе и контроль населенія, чѣмъ на рациональные управленческіе шаги по сдерживанію распространенія вируса. Такія мѣры серьезно повліяли на поведеніе медицинскихъ работниковъ. Изъ-за постоянного страха, стресса и даже паники, вызванныхъ пропагандой въ СМИ, работоспособность и добросовѣстность клиницистовъ и медицинскаго персонала снизились. На анализѣ російской ситуациі я формулирую шаги, чтобы избѣжать управленческаго коллапса въ системѣ здравоохраненія, вызваннаго идеологическимъ вліяніемъ СМИ и государственныхъ структуръ, въ будущемъ.

Ключевыя слова: COVID-19, SARS-CoV-2, государственная политика, идеологическіе механизмы управленія, кризисъ системы здравоохраненія

ВВЕДЕНИЕ

Недавно было показано, что угроза ложной или неподтвержденной информации о COVID-19 можетъ поставить подъ угрозу почти всѣ сферы жизни (Ioannidis 2020). Авторъ цитируемой работы обратилъ вниманіе на опасность неправильнаго, крайне предвзятаго распредѣленія ресурсовъ во время пандеміи. Въ Россіи въ настоящее время мы сталкиваемся какъ разъ съ такой ситуацией въ сферѣ здравоохраненія. Въ нашей статьѣ мы рассмотримъ негативное социальное вліяніе «идеологизированно обработанной» информации о COVID-19 на российское общество и систему здравоохраненія.

Съ начала вспышки новой атипичной пневмоніи (SARS-CoV-2) многіе государства, въ томъ числѣ и европейскія, столкнулись съ огромной нагрузкой на свою систему здравоохраненія. Въ такой ситуациі оказались практически всѣ государства міра, въ которыхъ инфекціонная часть системы здравоохраненія была редуцирована до «необходимаго минимума», а системы здравоохраненія были финансово и экономически «оптимизированы» такъ, чтобы не быть обузой бюджету, а возможно, и приносить доходъ (Koçak et al. 2020). Послѣ реформъ Скворцовой 2010-ыхъ годовъ российская система здравоохраненія была «оптимизирована» схожимъ образомъ. Тщательный анализъ информации о вирусѣ показываетъ, что идеологически искаженныя данныя стали одной изъ основныхъ причинъ чрезмѣрныхъ, неумѣстныхъ и зачастую непослѣдовательныхъ дѣйствій въ российской государственной политикѣ въ сферѣ здравоохраненія.

Нѣсколько недавнихъ примѣровъ являются весьма поучительными. Въ Великобританіи паника среди населенія, связанная съ идеологически преувеличенными статистическими данными о COVID-19, привела къ увеличенію числа сердечныхъ приступовъ у пожилыхъ

людей. Въ Германіи Институтъ Роберта Коха продолжаетъ выпускать свои ежедневные отчеты съ паникерскимъ предупрежденіемъ «Въ настоящее время Институтъ Роберта Коха оцѣниваетъ рискъ для здоровья населенія Германіи въ цѣломъ какъ высокій и какъ очень высокій для группъ риска» (Aktueller Lage-... 2020). Такіе оцѣнки вызываютъ большую тревогу и психическій стрессъ не только среди населенія, но и въ сферѣ медицинскихъ работниковъ (Petzold 2020). Въ Италиі, особенно въ Ломбардіи, многіе люди боялись вызывать скорую помощь и соглашались на госпитализацію изъ-за риска подцѣпить COVID-19 въ больничномъ окруженіи (Mantica et al. 2020; Warner 2020). Многіе медицинскіе случаи, связанные съ COVID, которые требовали немедленного вмѣшательства, оставались незамѣченными медицинскими работниками (Mañero 2020; Vellingiri et al. 2020).

Въ первомъ номерѣ нашего журнала за этотъ годъ Сучаритъ Бакди (Bhakdi 2020) и Даніэль фонъ Вахтеръ (Von Wachter 2020) обратили вниманіе на очевидный вредъ отъ не критического обращенія съ информацией о COVID-19 со стороны политиковъ, администраціи и общества въ Германіи, а также на непропорціональныя мѣры государственной политики въ области здравоохраненія. Въ январѣ 2020 года Вольфгангъ Зассинъ подчеркнул нецѣлесообразность административныхъ мѣръ Германіи, направленныхъ на предотвращеніе эпидемиологической и демографической опасностей, связанной съ COVID (Sassin 2019a; 2019b; 2020).

Уроки, извлеченные изъ російскаго негативнаго и положительнаго опыта по сдерживанію COVID-19, могутъ имѣть эвристическую цѣнность для здравоохраненія европейскихъ странъ, поскольку аналогичные вызовы сегодня стоятъ почти въ каждой странѣ, а російская система здравоохраненія въ послѣдніе годы была реорганизована по лекаламъ Евросоюза.

СОЦІОЛОГИЧЕСКІЙ ОПРОСЪ

Мы провели опросъ медицинскаго персонала различнаго уровня и письменное анкетированіе. Медицинскій персоналъ, о которомъ идетъ рѣчь, работаль въ пяти московскихъ больницахъ, преобразованныхъ въ инфекціонные лазареты для лѣченія только паціентовъ съ COVID-19, и шести центрахъ скорой помощи. Полученныя данныя обработаны семантически и статистически. Всего опрошенъ 231 врачъ, 317 медсестеръ и 355 медицинскихъ работниковъ скорой помощи низшаго звена (фельдшеровъ).

Въ статьѣ использовался контентъ-анализъ въ качествѣ методики изученія соціальной реакціи на преувеличенную информацію о COVID-19 въ російскомъ сегментѣ соціальныхъ сѣтей "Въ Контактѣ", Facebook, Instagram, Одноклассники, Twitter. Проанализировано 3 164 аккаунта. Проведенъ контентъ-анализъ російскихъ СМИ (семь телевизионныхъ новостныхъ передачъ и восемь токъ-шоу на основныхъ и второстепенныхъ телеканалахъ, официальные російскіе правительственные сайты по противодѣйствию COVID-19).

Сборъ первичныхъ данныхъ проводился со 2 марта по 10 мая 2020 года.

Въ ходѣ опроса выяснилось, что 64.2% опрошенныхъ врачей и 82.2% опрошеннаго медицинскаго персонала болѣе низкихъ уровней (интерны, фельдшеры, ассистенты и мед-

сестры) (далее процентные значения получены от общего числа опрошенных, а доверительный интервал составляет 95%) испытывали психологический стресс и постоянно опасались заразиться во время первой волны коронавируса. 47.1% врачей и 70.6% медицинского персонала более низкого уровня ответили в опросной анкете, что этот страх исходил, в основном, из медиа-источников, включая новости телевидения и социальных сетей, а не из их повседневного опыта работы в больницах и иных местах лечения пациентов с COVID-19. Довольно много респондентов (36.5 и 30.1% соответственно) призналось, что они, вероятно, выполнили бы свои профессиональные обязанности лучше, если бы не это постоянное идеологическое воздействие СМИ и российских правительственных новостных служб на психику.

Наше исследование показало, что роль использования социальных сетей и электронных средств связи в распространении паники среди российских клиницистов огромна. Более того, мы пришли к выводу, что стресс и тревога в медицинской среде, в основном, вызваны общим крайне нервным социальным фоном. Этот фон, в свою очередь, был спровоцирован ложной или недоказанной информацией об эпидемии, основанной на идеологических стандартах/заказах.

КОНТЕНТЪ-АНАЛИЗЪ

Контент-анализ личных учетных записей в социальных сетях русскоязычной аудитории, содержащих хотя бы одну сетевую "пост", т.е. сообщение, посвященное текущей эпидемии или связанным с ней вопросам и написанный в промежуток времени с 25 февраля по 10 мая 2020 года, показал, что 81.4% авторов или распространителей рассматриваемых "постов" проявили высокую степень тревоги и даже паники, вызванных идеологически искаженной, преувеличенной или ложной информацией о болезни COVID-19 и ее возбудителе.

ИСТОЧНИКИ ИДЕОЛОГИЗИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИИ О COVID-19

В нашем анализе мы выделили семь основных источников идеологизированной информации о COVID-19.

1. Социальные сети (российский сектор Facebook, Instagram, Twitter, а также российские сети "ВКонтакте" и "Одноклассники") являются основными местами создания, тиражирования и передачи сомнительной, ложной и неподтвержденной информации об эпидемии. Шокирующая "новости" о COVID-19 появляются и забываются почти каждый день, но подчас они оказывают колоссальное по силе воздействие на широкую общественность. Мы заметили, что в атмосфере постоянного стресса и страха значительная часть пользова-

телей российских социальных сетей (41.9%) склонна некритично верить в любые неподтвержденные "факты" о самой болезни и вирусе SARS-CoV-2, какими бы фантастическими они ни казались.

Fig. 1. Well-recognisable ideologically-constructed symbols of coffin, military vehicle and medical workers in anti-plague costumes.

© Deutsche Welle

2. Официальные сайты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) с их "статистикой, приводимой в реальном времени" (WHO Coronavirus... 2020), оказывают значительное негативное влияние на пользователей российских социальных сетей. Текущая эпидемия рассматривается многими как онлайн-шоу в реальном времени, которое любой может наблюдать в режиме 24x7. Вспышки птичьего гриппа H5N1 в 2004-2008 годах и атипичной пневмонии SARS-CoV в 2002-2004 годах прошли практически незамеченными в российском обществе, в то время как смертность от атипичной пневмонии SARS-CoV как минимум в два раза превысила смертность от атипичной пневмонии SARS-CoV-2, а смертность от "птичьего" гриппа H5N1 как минимум в десять раз (Çelik et al. 2020; Knobler et al. 2004; Sendor 2020). Мы видим основную причину этого в гораздо меньшем, по сравнению с 2020 годом, присутствии Интернета и электронных средств связи (смартфонов, айфонов, айпадов и т. п.) в России в 2003-2004 годах (как у населения в целом, так и в среде медицинских работников). Счетчик "подтвержденной смертности" ВОЗ непрерывно тикает и тем самым уже негативно влияет на аудиторию. Видеть информацию о том, что в данный момент кто-то на планете Земля умирает, неприятно

внѣ зависимости отъ причины смерти. Многочисленные комментаріи въ російскихъ соціальныхъ сѣтяхъ показываютъ, что практически никто не обращаетъ вниманія на то, что въ среднемъ сезонный гриппъ ежегодно приводитъ къ большому количеству смертельныхъ случаевъ, чѣмъ COVID-19. Мы обнаружили, что счетчикъ "подтвержденныхъ смертей" ВОЗъ былъ однозначно истолкованъ российской общественностью какъ доказательство того, что вирусъ представляетъ наибольшую опасность для населенія по сравненію со всѣми возбудителями эпидемій въ теченіе нѣсколькихъ послѣднихъ десятилѣтій.

Fig. 2. Another example of COVID-19-related ideology of Doomsday created by world media, heaps of coffins in a Spanish parking. Very high professionalism of this photo's author seen in his/her use of a wide diaphragm and low depth of sharpness. Such photo could not be have been taken if the photo correspondent had made it "on the fly," in a terror of getting COVID-19. Careful work can be seen here.

© Golosameriki.com

3. Ежедневныя новости крупныхъ російскихъ телеканаловъ построены такимъ образомъ, что демонстрируютъ уровень «тѣхъ, кто заболѣлъ (заразился, заразился, потерпѣлъ поражение) сегодня отъ COVID-19» и «тѣхъ, кто сегодня погибъ отъ COVID-19». Даже игнорируя сомнительный характеръ цифръ «Подтвержденные случаи» и «Подтвержденные смерти», предложенныхъ ВОЗ (WHO Coronavirus... 2020), мы замѣтили, что использование такой фразеологіи создаетъ тревожное ощущение военныхъ коммюнике. Погибнуть - значить погибнуть въ бою или хотя бы въ результатѣ несчастнаго случая. Поэтому аудитория, смотрящая телевизионныя новости, начинаетъ паниковать, какъ въ военное время (57.3% анализируемыхъ аккаунтовъ соціальныхъ сѣтей содер-

жали различные высказывания о параллелях между эпидемией COVID-19 и предполагаемой Третьей мировой войной). Кроме того, словосочетание «пораженные COVID», как было установлено, 62.3% пользователей социальных сетей считает показателем очень высокой заразности вируса SARS-CoV-2.

Fig. 3. An image of COVID-19-related mass burials in New York that is created with ideological purposes.

© BBC

4. Большинство ток-шоу на российском телевидении инсценируется аналогичным образом. Их главной темой остается непремьное и настойчивое повествование о том, «сколько человек погибло от вируса к настоящему времени». Единственный похвальный пример противоположного подхода - телепередача Александра Гордона «Док-Ток», где ведущий и его гости в течение марта-мая 2020 года пытались найти реальные ответы и успокоить медиа-психоз на российском телевидении, вызванный идеологизированным нагнетанием паники вокруг пандемии.

5. Официальный сайт Официального штаба по контролю и мониторингу коронавирусной ситуации в России (Stopcoronavirus 2020) мало информативен. Новое и необычное слово «коронавирус», значение которого не было должным образом объяснено чиновниками ни Минздрава РФ, ни Роспотребнадзором, оказало негативное влияние как на российское общество, так и на медицинских работников. Если бы существовало четкое и своевременное объяснение тому, что в недавнем прошлом человечество столкнулось с четырьмя «человеческими» коронавирусами, которые вызвали серьезные эпидемиологические вспышки, а теперь трансформировались в

етиологические агенты сезонных острых респираторных инфекций (коронавирусы человека HKU1, OC43, 229E и NL63) (Roussel et al. 2020), то, вероятно, значительной части тревоги, стресса и страха можно было бы избежать. Кроме того, распространенное в российских СМИ именование SARS-CoV-2 "безпрецедентной проблемой для выживания человечества" является идеологическим изобретением. Ни одно СМИ не уведомило широкую общественность и медицинских работников о том, что «чума XXI века», «невиданный доселё вирус» в действительности разделяет около 80% генетической последовательности с SARS-CoV, который вызвал эпидемию 2002-2004 годов (Baranov et al. 2005; Moreno-Eutimio et al. 2020; Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2... 2020; Van Dorp et al. 2020). Результаты нашего исследования показали, что 48.2% врачей и 93.3% медицинских работников более низкого уровня (не вирусологов) во время первой волны коронавируса не имели представления о том, что SARS-CoV-2 является лишь еще одним представителем подсемейства коронавирусов человека. Из 3 164 проверенных аккаунтов социальных сетей ни один пользователь не проявил признаков таких знаний. Большинство людей используют в качестве информационных ресурсов средства массовой информации, а не научные работы. А СМИ, в основном, предоставляют идеологически искаженное и предвзятое освещение, подливая дополнительного масла в огонь.

6. Социальная реклама на телеканалах, эксплуатирующих услуги, оказываемые детьми, на основных российских телеканалах (Первый, Россия-1, ТВЦ и НТВ) во временном интервале 22 марта - 20 апреля 2020 года была глубоко идеологизированной. Постоянно появлялись ролики с детьми от четырех до восьми лет с посланиями к воображаемым бабушкам и дедушкам. Это вызывало тревогу у 17.4% врачей и 24.2% медперсонала более низкого уровня. 18.2% пользователей социальных сетей также демонстрировали признаки нервозности, связанные с этими роликами.

7. Наиболее часто используемая в России поисковая система Интернета - Яндекс и Гугл - раскрашивают страницу вбэб-браузера в тревожные красноватые цвета, дают ненужные рекомендации человеку о том, что ему следует делать, и показывают вводящие в заблуждение индикаторы ВОЗ при каждом упоминании "NCoV", его синонимов или любых других связанных с ним запросов в строке поиска. По нашим оценкам, это является причиной повышения дискомфорта 12.8% пользователей социальных сетей.

Fig. 4. Rows of coffins in an Italian church. This picture is called to address the most innermost strings of human soul, related to the aftermath. Several ideologies are intertwined here.

© Euronews.com

УСТОЙЧИВЫЕ МВӨЫ ВЪ РАМКАХЪ ИДЕОЛОГИЧЕСКИ ИСКАЖЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ

ВЪ НАШЕМЪ ИЗСЪДОВАНИИ было продемонстрировано, что нѣсколько устойчивыхъ мвөовъ въ СМИ, созданныхъ съ помощью хорошо узнаваемой символики (нѣкоторые изъ нихъ, очевидно, инсценированы), привели къ высочайшему уровню тревоги російскаго сѣтевого общества, въ томъ числѣ и медицинскихъ работниковъ. Эти смвөлы являются слѣдующими:

- а. горы гробовъ;
- б. массовыя захороненія и перегруженные крематоріи;
- с. медицинскій персоналъ подмосковной больницы "Коммунарка" (первой больницы, построенной недавно исключительно для лѣченія больныхъ COVID-19) въ медицинскихъ защитныхъ костюмахъ въ формѣ космонавтовъ въ противочумныхъ медицинскихъ костюмахъ съ противогазами;
- д. слезы инфицированныхъ, которыя, какъ считается, отражаютъ тяжелыя физическія страданія;
- д. пустыя улицы, демонстрируемая съ дальнихъ перспективъ;
- ф. закрытые или пустыя христіанскіе храмы.

Эти символы имѣютъ мало общаго съ болѣзнью или ея возбудителемъ, но, какъ мы обнаружили, они оказываютъ большое негативное вліяніе на пользователей соціальныхъ сѣтей въ Россіи.

Fig. 5. Empty streets are a notorious ideological symbol of COVID-19-related events.

© Reuters

Въ Россіи властями не было проведено первичнаго расчета потребности въ аппаратахъ искусственной вентиляціи легкихъ (ИВЛ) и общихъ палатахъ для паціентовъ съ COVID-19. Страхъ и идеологически искаженная информация негативно повліяли на російскихъ бюрократовъ въ сферѣ здравоохраненія и на рядъ другихъ государственныхъ чиновниковъ, которые издали директивы о преобразованіи большого количества больницъ въ лазареты COVID-19. Только въ Москвѣ болѣе двадцати больницъ, въ томъ числѣ узкоспециализированныхъ, такихъ какъ сердечно-сосудистыхъ и цереброваскулярныхъ, перестали принимать паціентовъ, не больныхъ COVID, въ мартѣ - началѣ апрѣля 2020 года. Еще двадцать четыре больницы были трансформированы впоследствии. Это количество, внѣ всякаго сомнѣнія, чрезмѣрно. Въ результатѣ многіе паціенты не получили должнаго лѣченія у требуемыхъ специалистовъ, которымъ было предписано сосредоточить свое вниманіе только на паціентахъ съ COVID-19, въ томъ числѣ легкихъ. Многіе тяжелобольные люди (не-COVID) были доверены медицинскимъ работникамъ общаго профиля, специализирующимся въ различныхъ областяхъ медицины. Кромѣ того, вначалѣ слишкомъ большой упоръ дѣлался на аппараты ИВЛ, тогда какъ ихъ цѣлесообразно примѣнять только для тяжелыхъ больныхъ съ острымъ респираторнымъ дистрессъ-синдромомъ и респираторной недостаточностью, чтобы ущербъ, нанесенный паціенту, не превысилъ потенциальной пользы. Постоянно

ідеологічески підогрѣваемая паника вѣ російських СМІ вызвала огромне количество обращеній населенія вѣ скорую помощь и больницы. Многіе люди вѣ Россії до сихъ порѣ считаютъ, что они нуждаются вѣ госпитализації сѣ самыми легкими симптомами острой респираторной інфекції. Російская система здравоохраненія практически до осени 2020 года удовлетворяла такіе запросы публики, вѣ то время какъ тяжелобольные люди безъ COVID могли вообще оставаться безъ надлежащей и своевременной медицинской помощи изъ-за перегрузки системы здравоохраненія большимъ количествомъ людей, находящихся вѣ состоянні тревоги, підогрѣтой ідеологіей тотальной всемірной паники.

Fig. 6. Triumphant medical workers in protective costumes. The underlying ideology is **"Only together WE will fight the virus and celebrate the victory over it."**

© Euronews.com

Мы предлагаемъ слѣдующія мѣры для снижения страховъ и паники медицинскихъ работниковъ и перегрѣва системы здравоохраненія:

а. Регулярную демонстрацію полной статистики массоваго тестирования вѣ больничныхъ бюллетеняхъ / коммюнике, средствахъ массовой информации и социальныхъ сѣтяхъ вмѣсто простого тиражирования совершенно бессмысленныхъ показателей ВОЗѣ. Это наглядно продемонстрируетъ низкую контагиозность и смертность отъ SARS-CoV-2 (вѣ настоящее время среди населенія

Россіи 2.5% инфицированныхъ, а среди нихъ - 1.7% умершихъ даже по официальной статистикѣ;

b. Выявление ложного и заведомо обманного характера хорошо узнаваемой символики средств массовой информации, созданной специально для того, чтобы вызвать шокъ и стрессъ (гробы, противочумные медицинские костюмы, массовыя захоронения, слезы и т. п.);

c. Политическія инициативы, направленные на обуздание психоза въ средствахъ массовой информации.

Наиболѣе серьезными и актуальными проблемами российской государственной политики, связанной съ SARS-CoV-2, являются структурныя и информационныя проблемы. Преувеличенная и идеологически искаженная информация о COVID-19 оказываетъ большое негативное влияние на российское общество и систему здравоохранения, несмотря на относительно низкую эпидемиологическую опасность SARS-CoV-2.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ТЕОРЕТИЧЕСКИ въ будущемъ мы можемъ столкнуться съ ГОРАЗДО БОЛѢЕ ОПАСНЫМЪ ВИРУСОМЪ, который будетъ представлять собой реальную угрозу (напримѣръ, вполне можетъ появиться вирусъ со смертностью лихорадки Эбола и заразностью вѣтряной оспы). Какіе шаги слѣдуетъ предпринять, чтобы избѣжать подобной неподготовленности системы здравоохранения въ такомъ случаѣ?

Мы можемъ предложить слѣдующія мѣры, актуальныя какъ для Россіи, такъ и для другихъ странъ:

1. Въведение эффективныхъ разовыхъ поисково-изоляционныхъ методовъ локализации вируса, направленных на немедленное выявление носителей вируса, вмѣсто применения ко всему населению репрессивныхъ мѣръ, нарушающихъ конституционныя и демократическія права гражданъ и приводящихъ къ срыву экономической дѣятельности государства и бюджетнымъ перегрузкамъ.

2. Усиление и повышение эффективности эпидемиологическаго надзора въ аэропортахъ, на международныхъ желѣзнодорожныхъ вокзалахъ и въ помѣщеніяхъ пограничнаго контроля.

3. Техническая готовность инфекционной сферы системы здравоохранения (инфекционныхъ службъ).

4. Тщательное разграничение между тѣми пациентами, которые дѣйствительно нуждаются въ госпитализации (тяжелобольными) и тѣми, которые могутъ лечиться на дому (бессимптомными или съ легкими симптомами).

5. Предоставление средствъ индивидуальной защиты медицинскому персоналу и широкой общественности. По состоянию на конецъ апрѣля 2020 года, въ нѣкоторыхъ российскихъ больницахъ, даже московскихъ, переоборудо-

ванныхъ въ лазареты COVID-19, медицинскіе работники были вынуждены покупать защитные костюмы и маски за свой счетъ.

6. Контроль за інформаціоннымъ освѣщеніемъ эпидеміи, по крайней мѣрѣ, на телевидѣніи. Предоставленіе информативныхъ правительственныхъ отчетовъ объ эпидемиологической ситуациіи. Эти отчеты должны быть доступны для широкой общественности и медицинскихъ работниковъ. Нельзя дѣлать онлайн-шоу объ эпидеміи въ режимѣ реального времени. Предоставленіе матеріаловъ объ эпидеміи такимъ образомъ, чтобы не вызывать панику въ обществѣ и среди врачей.

7. Подготовка актуальныхъ інформаціонныхъ прессъ-релизовъ въ больницахъ, центрахъ скорой помощи и медицинскихъ лабораторіяхъ, содержащихъ актуальную информацію о патогенномъ микроорганизмѣ.

8. Устраненіе устойчивыхъ мифовъ, вводящихъ въ заблужденіе изображеній въ средствахъ массовой информаціи и видеоклиповъ съ послѣдующимъ профессиональнымъ анализомъ ихъ миѳического характера вирусологами и другими экспертными изслѣдователями.

Идеологически подогрѣтые страхъ и паника, непропорціональныя мѣры государственной политики и, какъ слѣдствіе, неправильное распредѣленіе ресурсовъ въ системѣ медицинской помощи, являющіеся результатомъ некритичнаго мышленія російскихъ управленцевъ, должны сдерживаться еще быстрѣе, чѣмъ самъ вирусъ, если мы хотимъ преуспѣть въ борьбѣ съ болѣзнью или любыми другими подобными болезнями.

Funding. This work was funded by Government program of basic research in Koltzov Institute of Developmental Biology, Russian Academy of Sciences in 2020, no. 0108-2019-0002..

Conflicts of interest. None declared.

REFERENCES

- Aktueller Lage-/Situationsbericht des RKI zu COVID-19. Robert Koch Institut.
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Situationsberichte/Gesamt.html
- Baranov PV, Henderson CM, Anderson CB, Gesteland RF, Atkins JF, et al. 2005. "Programmed ribosomal frameshifting in decoding the SARS-CoV genome." *Virology* 332, no. 2: 498-510. doi: 10.1016/j.virol.2004.11.038
- Bhakdi, Sucharit. 2020. "Counteracting Ideology of COVID-19 Total Lockdown of Countries." *Beacon J Stud Ideol Ment Dimens* 3, no. 1: 010840218.

- <https://hdl.handle.net/20.500.12656/thebeacon.3.010840218>
- Çelik I, Saatçi E, Eyüboğlu FÖ. 2020. "Emerging and reemerging respiratory viral infections up to Covid-19." *Turk J Med Sci.* 50, no. 3: 557-562. doi: 10.3906/sag-2004-126
- Ioannidis, John P. A. 2020. "Coronavirus disease 2019: the harms of exaggerated information and non-evidence-based measures." *Eur J Clin Invest.* Mar 19: e13222. doi: 10.1111/eci.13222
- Knobler S, Mahmoud A, Lemon S, Mack A, Sivitz L, et al., eds. 2004. *Learning from SARS: Preparing for the Next Disease Outbreak, A Workshop, Institute of Medicine (US) Forum on Microbial Threats.* Washington, DC: National Academies Press.
- Koçak Tufan Z, Kayaaslan B. 2020. "Crushing the curve, the role of national and international institutions and policy makers in COVID-19 pandemic." *Turk J Med Sci.* 50, no. 3: 495-508. doi: 10.3906/sag-2004-167
- Mañero J. 2020. "Postdigital Brave New World and its educational implications." *Postdigit Sci Educ.* May 5: 1-5. doi: 10.1007/s42438-020-00129-0
- Mantica G, Riccardi N, Terrone C, Gratarola A. 2020. "Non-Covid-19 visits to emergency departments during the pandemic: The impact of fear." *Public Health.* May 7: pii: S0033-3506(20)30151-7. doi: 10.1016/j.puhe.2020.04.046
- Moreno-Eutimio MA, López-Macías C, Pastelin-Palacios R. 2020. "Bioinformatic analysis and identification of single-stranded RNA sequences recognized by TLR7/8 in the SARS-CoV-2, SARS-CoV, and MERS-CoV genomes." *Microbes Infect.* Apr 30. pii: S1286-4579(20)30076-9. doi: 10.1016/j.micinf.2020.04.009
- Petzold M. 2020. "Führen in stressigen Zeiten." *Pflege Z* 73, no. 6: 14-17. doi: 10.1007/s41906-020-0713-z
- Roussel Y, Giraud-Gatineau A, Jimeno MT, Rolain JM, Zandotti C, et al. 2020. "SARS-CoV-2: Fear versus data." *Int J Antimicrob Agents.* Mar 19: 105947. doi: 10.1016/j.ijantimicag.2020.105947
- Sassin, Wolfgang. 2019a. "Deja Vue?" *Beacon J Stud Ideol Ment Dimens* 2, no. 2: 020210216. <https://hdl.handle.net/20.500.12656/thebeacon.2.020210216>
- Sassin, Wolfgang. 2019b. "Er-Schöpfung der Schöpfung, oder Eine neue Kulturstufe in der Entwicklung des homo." *Beacon J Stud Ideol Ment Dimens* 2, no. 2: 020510203. <https://hdl.handle.net/20.500.12656/thebeacon.2.020510203>
- Sassin, Wolfgang. 2020. "Globalisierung und Digitalisierung - Die exponentielle Ausbreitung ansteckender Information und deren mögliche Eindämmung." *Beacon J Stud Ideol Ment Dimens* 3, no. 1: 010510201. <https://hdl.handle.net/20.500.12656/thebeacon.3.010510201>
- Sendor AB, Weerasuriya D, Sapra A. 2020. *Avian Influenza.* Treasure Island, FL: StatPearls Publishing.
- Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 isolate Wuhan-Hu-1, complete genome. NCBI Reference Sequence: NC_045512.2. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/1798174254#sequence_NC_045512.2
- Van Dorp L, Acman M, Richard D, Shaw LP, Ford CE, et al. 2020. "Emergence of genomic

- diversity and recurrent mutations in SARS-CoV-2.” *Infect Genet Evol.* May 5: 104351. doi: 10.1016/j.meegid.2020.104351
- Vellingiri B, Jayaramayya K, Iyer M, Narayanasamy A, Govindasamy V, Giridharan B, et al. 2020. “COVID-19: A promising cure for the global panic.” *Sci Total Environ.* Apr 4: 725:138277. doi: 10.1016/j.scitotenv.2020.138277
- Von Wachter, Daniel. 2020. “Eine philosophische Untersuchung des Neuen Coronavirus.” *Beacon J Stud Ideol Ment Dimens* 3, no. 1: 010910203. <https://hdl.handle.net/20.500.12656/thebeacon.3.010910203>
- Warner MA. 2020. “Stop doing needless things! Saving healthcare resources during COVID-19 and beyond.” *J Gen Intern Med.* May 7. doi: 10.1007/s11606-020-05863-6
- WHO Coronavirus Disease Dashboard. <https://covid19.who.int>

EXTENDED SUMMARY

SHAROV, KONSTANTIN S. IDEOLOGICAL STRUGGLE WITH COVID-19 AND DISPROPORTIONAL PUBLIC POLICY MEASURES IN RUSSIA.

SARS-CoV-2 PANDEMIC CAUSED DRAMATIC IMPACT ON SOCIAL LIFE AND MEDICAL CARE. Anti-COVID-19 highly ideological public policy measures, such as lockdowns, switching off economies, closing borders, casting off dissentaneous medical experts from media sphere, chastising public disobedience to newly introduced undemocratic rules etc., were told to be introduced to curb the virus spread. Their role in curbing SARS-CoV-2 pandemic is still dubious. Instead, they provoked public panic and partially caused healthcare crises in many countries, including Russia.

Healthcare systems of most countries of the world were unprepared to such enormous stress. However, considerable threat to medical care was represented not by the SARS-CoV-2 pathogen itself, but by the consequences of the situation when the public policy struggle with the virus was transferred to the ideological field. Public policy initially proposed by the majority of countries was defective and abusive towards the majority of population, including medical workers. Governments and media created the universal ideological narration of the virus deadliness without statistical evidence. This deadliness must have been overcome only by the collective obedience to governmental power structures with forswearing many constitutional civil rights. Those people who accepted the ideology uncritically and declared themselves “needy” and incapable of working due to the pandemic, were favoured by public policy steps, e.g. they might have been given government subsidies, alms and assistance. Those who questioned consistency of governmental steps or even opposed them, were punished and sometimes deprived their constitutional and democratic rights farther, including medical care specialists. Not professional qualities of clinicians and medical personnel were key factors of this “carrot and whip” policy, but unquestioning adherence to the dominant ideology, even in the states whose governments call themselves democratic. This was also true for Russia, especially Moscow.

The ideological factors, mainly during the first wave of COVID-19, were associated with non-evidence-based measures and managerial decisions in medicine. In the paper, I study the response of medical care workers from Russia and compare it with several European countries. The aim of the study is to prove that only strict compliance with the fundamentals of evidence-based medicine during COVID-19 crisis and any similar healthcare crises may keep medical care systems buoyant and functioning.

An attempt to elaborate necessary strategies, protocols and principles that may be applied in the future to avoid dramatic consequences of any possible epidemiological hazards for medical care system in Russia and in other countries, led the author to proposing the following points: 1. Launching effectual isolation methods of counteracting pandemic instead of keeping loyalty to ineffective lockdown measures. It will allow rapid detecting virus spreaders. 2. Serious epidemiological control in public places such as airports, bus stations, railway stations, border control buildings. 3. Readiness of infectious disease part of healthcare systems. 4. Careful discriminating between people who require hospital treatment and asymptomatic or mild symptomatic persons who can comprise out-patient community. 5. Large storage of protective costumes for medical workers. 6. Ensuring comprehensive governmental press releases on the situation with the virus. 7. Preparing relevant reports for medical workers with all necessary information about a pathogen. Avoiding frightening medical personnel with imaginary terrible properties of the pathogen. 8. Detecting pandemic-related ideological media propaganda and curbing it. Careful sieving the information about the virus in media sources by governmental representatives, including TV news and other places of media narration, with rejection of misleading and obviously false "facts" like heaps of coffins in Northern Italy or mass burials in New York. 9. Shift from "symptomatic" approach of governments and leading medical experts in public policy to systemic evaluation of COVID-19 complex threat to humanity and separate countries.

Following these simple rules may help to soothe social panic and call medical workers to professionalism, effectually changing harmful ideological public policy to social-oriented and democratic one. No ideology may stop a viral threat, only consistent, deliberate and planned measures that Russia obviously lacked during the chief part of the pandemic thus far.

Author / Авторъ

Konstantin S. Sharov,
Senior Scientist,
Koltzov Institute of Developmental Biology
of Russian Academy of Sciences,
26 Vavilov st,
Moscow, 119334, Russia

© Konstantin S. Sharov
Licensee The Beacon: Journal for Studying Ideologies and Mental Dimensions

Licensing the materials published is made according to Creative Commons Attribution 4.0
International (CC BY 4.0) licence

